

ДЕМОКРАТИК ТАМОЙИЛЛАРНИНГ АМИР ТЕМУРНИНГ МИЛЛИЙ ДАВЛАТЧИЛИК ТЎҒРИСИДА ҚАРАШЛАРИДА НАМАЁН БУЛИШИ

Қорақалпоқ давлат университети

Ижтимоий фанлар кафедраси

Ф.ф.д.(PhD) **Ақмарал Мухаммадиярова**

Анотация: Мақолада Амир Темурнинг давлат бошқариш тизимидаги урни, мараказлашган давлат тузишда узига хос бошқариш санъати, демократияни амалга оширишнинг муҳим шарти, усули бўлган ҳурфикрлилик мамлакатда адолат ўрнатиш, тартиб ва тинчликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг турмушини яхшилаш, қурилишни кучайтириш, давлатнинг ривожланишига хизмат қилади.

Калит сузлар: Давлат, демократия, ҳокимият, адолат.

Демократиянинг маънавий пойдеворини яратишда Амир Темурнинг марказлашган давлат тажрийбаларидан фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Мамлакатда ўрнатилган барқарорлик марказий мамлакатнинг тез орада мустаҳкамланишига, сиёсий кучларнинг бўлшакланишни бартараф этишга, шу билан бир вақтда турли ислохотларни амалга оширишга, илм-фан ва маданиятнинг ривожланишига туртки бўлди. Бу даврда миллий давлатчилик тўғрисидаги қарашларнинг ривожланишида Амир Темурнинг хизматлари буюк бўлди.

Амир Темур Мовароуннаҳрда ҳокимиятни ўз қўлига олишда халқ ҳокимиятчилиги принципига асосланган. Бу ҳақда Шарофиддин Али Яздийнинг «Зафарнома» асарида, жойларда ўтказилган қурилтойлар ҳақида маълумот беради. Амир Темур қурилтойларида, мамлакат ва давлатнинг хўжалик соҳасидаги, ҳарбий аҳоли ҳаётидаги муҳим масалаларни муҳокама этиб, уларга қаратилган қарорлар қабул қилинган ва тадбирлар белгиланган.

Амир Темурнинг фикрича, демократияни амалга оширишнинг муҳим шарти, усули бўлган ҳурфикрлилик мамлакатда адолат ўрнатиш, тартиб ва тинчликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг турмушини яхшилаш, қурилишни кучайтириш ва умуман, давлатнинг ривожланишига хизмат қилади ва қилиши керак.

Амир Темурнинг муҳим ҳислати шундаки, турли маслаҳат, кенгаш ҳақидаги фикрларини туғри ва нотўғрилигини, самимий ва носамимий эканини аниқлай олган. Бу ҳақида унинг «Темур тузуклари» да ҳам қайд этилиб, шундай дейилади: «Тажрибамдан маълум бўлдики, кенгаш икки турли бўлур, бири-тил учида айтилгани, иккинчиси-юракдан чиққани. Тил учида айтилганини (шунчаки) эшитар эдим. Юракдан айтилган маслаҳатни эса қалбим қулоғига қуярдим ва дилимга жойлардим»¹.

Шунинг билан бирга унинг тузукларида мамлакат тизими, ўни бошқариш услублари ҳам қураллари, ундаги турли лавозим-вазифаларнинг даражаси, халқнинг турли қатломларин тойфаларга бўлиб қараш, ҳарбий лашкарларни ташкиллаштириш, уруш олиб бориш қобилиятлари, давлат хизматкорларни мукофотлашни ташкил этишда, мамлакатни ободонлаштириш илажлари миллий давлатчиликнинг юқори маданий ва ҳуқуқий даражада шакллантиришга эришганлигининг гувоҳи бўлади. Бундай сиёсатнинг асосий-маъноси адолатли мамлакат, инсонпарвар жамият асосларин ўрнатишга қаратилган.

Иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий соҳадаги ҳурфикирлилик давлатда асосий ўринлардан бирини эгаллайдиган қадриятдир. «Демократия- халққа хизмат қилиш учун мавжуд», -деган асосга таянишини давлат бошқарувида Амир Темур таъкидлаб ўтади.

Амир Темур мамлакатти бошқаришнинг демократик асосларин бунёд этишда мамлакат ишларин барҳома кенгаш, маслаҳат, қирағилик, ўз-аро фикрлашиш, ихтияткорлик билан амалга оширишга қаратади. Ҳокимият ишларин кенгаш асосида олиб бориш аслида хизматкорларнинг розилиги ва

ҳоқиши дегани. Бундан кўрамиз, бу таҳлилдаги мунасабот бевосита мамлакат бошқариши тақсимланишининг дастлабки кўринишлари тўғрисида қарашларнинг ривожланишига асос яратган.

Дарҳақиқат, агар давлат ўз фуқароларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилса, бунга жавобан фуқаролар ҳам давлатга нисбатан садоқатли бўлади. Тартиб-интизомни таъминлаш учун фуқароларни умид ва қурқинч орасида, яъни яхши бўлса, рағбатлантириш, ёмон бўлса, қонунга биноан жазолаш йўлини топади.

Амир Темур барча ишларда фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилишда, ҳоким адолат томонидан бўлишини талаб этган.

«Фуқаролар ҳуқуқлари ва манфаатлари ҳимоя қилинган давлатда, адолатли бошқарув таъминланади, фуқаролар ҳам давлатни ўз ҳимоячиси, таянчи деб ҳисоблаб, қонунларига садоқат билан бўйсунди» деб билган.

Саҳибқирон ҳар бир ишда сиёсатни адолат билан амалга оширишга ҳам бунда турли услублар негизида унинг кетма-кетлигини таъминлашга эришади. Ёки, адолат қаратилган мақсадларни адолатли услублари билан уйғунлаштириш асосида мамлакат бошқаришининг назарий таълимотларин амалий тарафдан шундай этиб бойитади, натижада давлатда адолатли таъминловчи сиёсат йўллари юзага келади. Масалан, у мамлакат бошқариши вакиллариининг қандай сифатга эга бўлиши кераклиги гина эмас, шундай сифатдагиларнинг қандай этиб мамлакат бошқаришига келишин таъминлашнинг тамойилларин ишлаб чиқади. Бу тўғрисида у шундай дейди: «Агар ҳар нарсани ҳам ҳар кимни ўз мартабасида сақлай олмасанг, солтонатга бундан кўп малол ҳам зиён етар. Демак, ҳар кимнинг кадр-қимбатин, тутган ўрнин ҳам ҳар нарсанинг муғдорин белгилаб олишинг ва шунга лойиқ иш кўришинг керак» деб, у мамлакат хизматида кучли мумкинчиликларга эга шахсларнинг иштирокини амалий қўлланиш тартибига айлантиради. Масалан, «Кимнинг ақли ва мардлигини синош тарозисига тартиб кўриб, бошқаларникидан ортиғироқлигин билсам, уни тарбияма олиб,

амирлик даражасига кўтарар эдим. Шундан кейин хизматкорларга лойиқ мартабасин ошириб борар эдим» дейди.

Амир Темур давлатни бошқаришда демократиянинг муҳим устуни бўлган, ҳукумат фаолиятини қонун билан чеклашга катта эътибор берди.

Амир Темур тузукларида шарқона демократиянинг амал қилиш шarti бўлган талабларига катта эътибор берилган, яъни:

- халқ мафқураси ва қонунийлик принциплари ривожини;
- ўн икки табақа ва тоифадаги кишиларнинг урни, фаоллик, хушёрлик-эҳтиёткорлик асосида олиб бориши;
- давлат ишларида ҳокимият қонун-қойдалар асосида бошқарувни ташкил қилиши;
- адолат ва инсоф билан фуқароларни бошқариш;
- эл-юртда хурматга лойиқ одамларни иззат-ҳурматларини жойига қўйиш;
- қаътийлик, раҳимдиллик, ҳар ишга ихлос ва ишонч билан киришиш, фуқароларга хушмуомалада бўлиш;
- халқ аҳволидан хабардор бўлиб туриш;
- барча миллат вакилларига баробар муносабатда бўлиш;
- меҳрни дариг тутмаслик, дўсти-душманлар билан келишиб яшаш;
- сипоҳларни дўсти-душманлигидан катий назар хурмат қилиш, уларни садоқатларини эъзозлаш каби талаблар Темур давлати тамойиллари эди.

Амир Темур ўз салтанатини бошқаришда демократиянинг муҳим шarti бўлган одил судлов фаолиятига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Демократик судлов юритишга ҳам Амир Темур ўз салтанатини бошқаришда эътибор берган.

«Лашкарлар учун махсус қози ва раият учун алоҳида қози тайинладим, ҳар мамлакатга шайхуислом юбордимки, токи мусулмонларни гуноҳ ишлардан қайтариб, уларни яхши ва савоб ишларга ундасин»-деб таъкидлаган. Адолат талабига риоя қилмаган қозилар Темур томонидан

гуноҳига яраша жазоланганлар, адолатни таъминлашда хизматлари юқори бўлган қозилар рағбатлантирилган.

Хулоса қилиб айтганда асосийси ҳам энг улуғи- бу унинг мамлакатлик ходим сифатида адолат ғояларига асосланган миллий давлатчилик таълимотларнинг ҳукукий негизларин бунёд этганлиги ҳам да уни турмушга энгизганида бўлиб ҳисобланади. Шундай этиб, у ўз сиёсий фаолиятин шундай тасвирлайди: «Ҳар мамлакатнинг яхши одамларига мен да яхшилик қилдим, нафси ёмонлар, бузуқлар ҳам одобсиз одамларни мамлакатимдан қувиб чиқардим. Накас одамларга ўзларига лойиқ ишлар топширдим ҳам да ҳаддиларидан ошишига йўл қўймадим. Буюкларни ҳам эътиборли кишиларни ҳўрматлаб, мартабаларин оширдим. Ҳар мамлакатда адолат эшигин оштим, зуровонлик йўлин тўстим».

Демократик қойдалар асосида Амир Темур мустаҳкам тартибли демократияга асосланган ва асоийишта давлат туздики, марказлашган давлатда демократия деб аталган қадриятга алоҳида аҳамият берди. Уни шарқона фазилатлар асосида бойитди, давлатни идора этишнинг муҳим шакли қадриятига айлантира олди.